

INGLIZ TILINI O'QITISHDA PODKASTLAR VA ULARDAN FOYDALANISHNING AMALIY JIHLTLARI

Ibragimova Hilola Bahodirjon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

ibragimova.hilola.95@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda podkastlardan foydalanish va ulardan foydalanishning amaliy jihatlari tahlil qilingan. Xususan, podkastga berilgan turli olimlarning ta'rifi atroflicha muhokama qilingan. Shuningdek, podkast turlari, ularni tasniflanishi va podkastlarni tanlash mezonlariga ham alohida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, talabalar uchun eng samarali bo'lgan podcast saytlari ham alohida urg'u berilgan.*

***Kalit so'zlar.** Podkast, podcasting, BBC podcast, vodkast, screencast, haqiqiy podkastlar, talabalar podkastlari, rasmiy va norasmiy.*

Axborot jamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichida ta'limni axborotlashtirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Har kuni inson faoliyatining turli sohalariga, jumladan ta'limga yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tobora ko'proq joriy etilmoqda. Web 2.0 xizmatlari yoki ijtimoiy xizmatlar guruhlarining o'zaro aloqalarini qo'llab-quvvatlaydigan tarmoq dasturidir. Bularga qidiruv tizimlari, bilimlar xaritalari, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, xatcho'plar, video va foto materiallar saqlash xizmatlari, podcast va boshqalar kiradi. Podkast (podkast) - bu har qanday shaxs tomonidan tayyorlangan va butun dunyo Internetida tinglash yoki ko'rish uchun mavjud bo'lgan audio yoki videoklip. Podkastlarning ijtimoiy xizmati bu Web 2.0 ijtimoiy xizmatining bir turi bo'lib, u sizga audio va video yozuvlarni tinglash, ko'rib chiqish, yaratish va tarqatish imkonini beradi.

Sisoyev P.V nuqtai nazariga ko'ra, "podcast ijtimoiy xizmati - bu web-2.0 ijtimoiy xizmatining bir turi bo'lib, audio va video yozuvlarni tinglash, yaratish va tarqatish imkonini beradi". [1, 252 b].

"Podkast" atamasi birinchi marta 2005 yilda paydo bo'lgan. "Podcast" (podcast) so'zi "iPod" (Apple mp3 pleyeri) va "eshittirish" (har xil keng formatli eshittirish) so'zlaridan kelib chiqqan. Shunday qilib, 2005 yilda "podkast" atamasi Internetda yuklab olish va ko'chma multimedia pleyerida tinglash (ko'rish) uchun mavjud bo'lgan audio yoki videofaylni anglatadi. Hozirgi kunda podkast deganda o'quv dasturining tili va tematik tarkibiga muvofiq chet tilida tuzilgan va o'quv jarayonida keyinchalik foydalanish uchun podkast serveriga joylashtirilgan audio yoki videoklip tushuniladi. Podkastlar bundan 10 yil oldin paydo bo'lganiga qaramay, bugungi kunda ular turli xil foydalanuvchilar guruhlari orasida mashhurdir: ularni o'yin-kulgi uchun ishlatadigan odamlardan tortib (yangiliklarni tomosha qilish, televizion ko'rsatuvlar, kundaliklarni yaratish), podkastlarni o'quv jarayoniga qo'shadigan yetakchi universitetlarga qadar. Podkastlarni shu qadar mashhur qiladigan bir necha omillar mavjud va ular quyidagilar:

- podkastni planshet kompyuterida, multimediya pleerida, mobil telefonda va boshqalarda bepul yuklab olish imkoniyati. uni keyinroq ko'rish / tinglash bilan qulay vaqtda va qulay joyda;
- audio va video fayllarning universal formatlari mavjudligi, bu ularni ko'pgina ko'chma qurilmalarda o'ynashga imkon beradi;
- yangi podkastlarni yaratish chastotasi yoki ketma-ketligi;
- obuna bo'lish imkoniyati, bu foydalanuvchiga yangi podkastlar paydo bo'lishi bilan avtomatik ravishda xabardor qilishni anglatadi;
- audio va video materiallarning haqiqiyliigi;
- audiofayl uchun matn (skript) yoki videofayl uchun subtitrlar mavjudligi.

Podkast seriyalari ixtisoslashtirilgan platformalarda yoki podcast kataloglarida joylashtiriladi. Eng mashhur ingliz tilidagi podkast platformalaridan biri - turli xil tematik tarkibga ega bo'lgan bir qator podkastlarni o'z ichiga olgan **BBC podcast** platformasi hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib, ma'lum xususiyatlar bilan bir-biridan farq qiladigan juda ko'p podkastlarni sanab o'tishimiz mumkin. Chet tilini o'rgatish uchun mo'ljallangan podkastlarning ijtimoiy xizmatlariga o'tishdan oldin, Li Agafonova va J. S. Anikina tomonidan berilgan ijtimoiy serverning barcha jihatlarini qamrab olgan va podkastlarning olti turini ta'kidlaydigan umumiy tasnifiga e'tibor berish kerak [2, 23b]:

1. Texnik platformaga qarab, mualliflar *mustaqil* (mustaqil dasturiy ta'minot bilan yaratilgan) va *integratsiyalangan* (ma'lum bir sayt ichida yaratilgan) podkastlarni ajratib ko'rsatishadi;
2. Multimedia turiga ko'ra, podkastlar *audio, video va screencast* podkastlarga bo'linadi;
3. Mualliflar soni bo'yicha ular *individual* va *jamoaviy* bo'lishi mumkin;
4. Podkast janriga ko'ra, *ta'limiy, ko'ngilochar* va *ijtimoiy-siyosiy* bo'lishi mumkin.

G. Stanley podkastlarni mualliflik nuqtai nazaridan farqlashni taklif qiladi [3, 2005]:

- ***Haqiqiy podkastlar (Authentic podcasts)***

Ona tilida yozilgan podkastlar. Ular orasida lingvistik maqsadlar uchun yozilmagan, ammo tinglash uchun boy manba bo'lib xizmat qiladigan podkastlar mavjud bo'lib, ular chet tilini o'rganuvchilar uchun maxsus o'quv materiallari sifatida yaratilgan.

- ***O'qituvchilar tomonidan yaratilgan podkastlar (teacher podcasts)***

Podkastlar o'qituvchilar tomonidan ko'pincha o'z darslari uchun yozib olinadi va o'quvchilarga boshqa hech qanday joyda mavjud bo'lmagan materiallardan foydalanishni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.

- ***Talabalar podkastlari (Student podcasts)***

Talabalar ko'pincha o'qituvchining yordami bilan o'zlari yozib oladigan podkastlar. Talabalar turli mamlakatlardagi talabalarning madaniyati va hayoti bilan tanishish uchun shunga o'xshash nmunalarni tinglashlari mumkin.

- ***Uslubiy (educator podcasts)***

O'qituvchilar malakasini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish va metodik axborot almashish uchun podkastlar.

Podkastlar o'qituvchi va o'quvchilarning tasavvurlari va ijodkorligi tufayli ta'lim jarayoniga yangi nafas beradi. O'quv jarayonida podkastlarni qo'llash o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Ingliz tilini o'rganish jarayonida podkastlar bilan ishlaydigan talabalar quyidagi rollarni bajarishlari mumkin:

1) Birinchidan, iste'molchining roli. Talabalar taqdim etilgan podkastlarni tinglashadi va o'qituvchi tomonidan tayyorlangan topshiriqlarni bajarishadi.

2) Ikkinchidan, yaratuvchining roli. Bu yerda talabalarga o'zlarining podkastlarini yaratish va boshqa foydalanuvchilar uchun Internetda nashr etish imkoniyati beriladi. Shu bilan birga, talabalar talaffuz, intonatsiya va boshqalarni o'qitish maqsadida keyingi nashrlarsiz o'zlarining foydalanishi uchun podkastlarni yaratishi mumkin. Bunday holda, talabalar o'rganilgan materialni to'liq ishlab chiqmaguncha va kerakli natijalarga erishmaguncha yozib olishlari va yozishlari mumkin [4, 546 b].

Hozirgi kunda ingliz tilini o'rganish uchun juda ko'p podkastlar mavjud. Bu podkastlarni o'rganib chiqib, eng samaralilarini quyidagicha ajratib ko'rsatish mumkin.

1. **BBC Learning English Podcast.** Ushbu podkastning afzalligi shundaki, podkastlarning davomiyligi faqat 6 daqiqa. Aniq nutq va o'rtacha tezlik tufayli nutq eshitish orqali osonlik bilan qabul qilinadi. Audio yozuvlarda juda murakkab so'z birikmasi ishlatilganligiga qaramasdan, har bir podkastga transkript qo'shib qo'yilgan. Podkastlar bilan ishlashning boshlang'ich bosqichida, o'quvchilar tinglashga qiynalganda, matn ularning ko'z oldida bo'ladi.

2. **Audio English Podcast.** Ushbu podcast tilni o'rganishni yangi boshlaganlarni (English for beginners) va uni yaxshilashni xohlovchilarni (amaliy ingliz tili)

qiziqtirishi mumkin. Bundan tashqari, qiziqish uyg'otadigan mavzularni tanlash imkoniyati mavjud (Travel English, Banking English, Accounting English).

3. ***Luke's English Podcast.*** Luke - 14 yillik ta'lim tajribasiga ega Londonlik malakali ingliz tili o'qituvchisi. U tez-tez o'z podkastiga do'stlari va qarindoshlarini taklif qiladi, shu orqali biz ona tilida ya'ni o'sha tildagi suhbatni eshitishimiz mumkin. Luke ko'pincha hazil orqali atmosferani yanada boyitadi, ba'zida mavzuni yanada qiziqarli yoritib berish uchun o'yinlarni ixtiro qiladi. Odatda, audio yozuv bir soatdan ortiq davom etadi, bunday podkastlarni o'qishdan bo'sh vaqtda tinglash mumkin.

4. ***Effortless English Podcast.*** Amerikalik A. Xoge ingliz tilida ko'p marotaba yozilgan mini-hikoyalardan foydalanadi. Bu chet tilida fikrlarni ravon ifoda etishning samarali usuli hisoblanadi. U hatto boshlang'ich ma'lumot bilan ham oson tushunilishi mumkin, chunki u sekin va aniq gapiradi. Xoge ingliz tilini tez o'rganish uchun o'z uslubini ishlab chiqdi (so'zlarni emas, iboralarni o'rganish yaxshiroq; 1000 so'zdan iborat lug'atga ega bo'lmasdan, grammatikani qabul qilish befoyda; tinglash - bu zaruriy qism).

5. ***I Will Teach you a Language Podcast.*** Podkast yetakchisi Olli Richardsning aytishicha, tilni o'rganishda eng muhimi bu - jarayondan zavqlanishdir. Olli 8 tilda gapiradi va hozirda u tilni o'rganish bo'yicha amaliy maslahatlar va strategiyalarni taklif qiladi. Bloggerning o'zi chet el tillarini o'rganishni boshladi, endi u katta yoshda, endi u barcha boshlanuvchilar uchun o'rnakdir - hamma ingliz tilini o'rganishi mumkin.

6. ***Breaking News English Podcast.*** Ushbu sayt ingliz tilini o'rganish uchun mo'ljallangan va har ikki kunda yangilanadigan va dolzarb voqealar haqida hikoya qiluvchi podkastlar to'plamidir. Breaking News English veb-saytining mualliflari nutq qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan vazifalardan tashqari, grammatika, lug'at, imlo va diskursiv kompetentsiyani rivojlantirish bo'yicha vazifalarni ham taklif qilishadi.

“O'qish jarayonida podkastlardan foydalanishning afzalligi vazifalarning haqiqiyliги hisoblanadi. Talabalar tanish va ommabop materiallardan foydalanadilar, shu bilan birga ular tilni real hayotda qo'llashda zaruriy fanlararo ko'nikmalarni egallaydilar. Bundan tashqari, taqdim etilgan materiallarning multimediya tarkibi va ular bilan berilgan topshiriqlarning ijodkorligi tufayli talabalarning motivatsiyasi yaxshilanadi” [5, 256 b].

Podkastlar quyidagi mezonlar yordamida tanlanadi [6, 224 b]:

Mezon	Tur
Format	Audiokastlar (audiopodkast) Vodkastlar (videokast) Kengaytirilgan podkastlar Skrinkastlar
Davomiylik	Qisqa (1-2 min) O'rtacha (6-15 min) Uzun (15 min dan ko'p)
Uslub	Rasmiy (ma'ruzalar) Norasmiy (suhbatlar, munozaralar)
Maqsad	O'quvchilar faoliyatini baholash Amaliy va laboratoriya ishlarini qo'llab-quvvatlash (podkastlar-ko'rsatmalar) Qo'shimcha materiallar O'qish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish Faol ta'limni rivojlantirish Ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish

Mualliflik	Media podkastlari (radio, gazetalar, televidenie) Korporativ Talabalar podkastlari O'qituvchilar podkastlari Podkast loyihalari va boshqalar.
Tarkibi	Leksik Grammatik Dars Podkastlari Kompleks va boshqalar.
Mavzu	Siyosiy Iqtisodiy Tarixiy

Metodik nuqtai nazardan, podkastlar keng ko'lamli dasturga ega bo'lib, birinchi navbatda og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu texnologiya sizga yangi materiallar va ma'ruzalarni taqdim etish, semantik maydonni kengaytirish va til materiallarini o'rgatish, shuningdek o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish imkonini beradi. Podkastlar nafaqat retseptiv vazifalar uchun, balki nutqni rivojlantirish, tayyorlangan va tayyorgarliksiz nutqni o'qitish va boshqarish uchun ham qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Сысоев П. В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: теория и практика. М: Глосса-пресс, 2012. 252 с.
2. Агафонова Л. И, Аникина Ж. С. Дидактико-методические особенности использования подкастов при обучении иностранному языку // Вестник Томск. гос. пед. ун-та. 2009. № 4. С. 23-27.

3. Stanley G. Podcasting for ELT // Teaching English: [веб-сайт]. – 2005. – URL: <http://www.teachingenglish.org.uk/think/articles/podcasting-elt> (дата обращения: 26.09.2012).
4. Robb T. N. Podcasting for ELT – What, Why and How? 2007 // Kyoto Sangyo University Vol. 20. №5. P. 546-587
5. Румянцева, Е.Л. Информационные технологии [Текст]: учеб.метод. пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с.
6. Титова С.В. Мобильное обучение иностранным языкам [Текст]: учеб. -метод. пособие / Титова С.В., Авраменко А.П. – М.: Икар, 2014. – 224 с.
7. .Shakhnoza M. IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF FIRST-YEAR CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 121-124.
8. Abdumajitova S. A. PRIORITY OF THE PERSON-CENTERED EDUCATIONAL MODEL IN PRESCHOOL EDUCATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 53-57.